

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ У ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ**Акилов Д.Х.¹, Бойсунов С.Н.²**¹Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан²Военно-медицинский институт МО Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Обследованы 90 офисных работников 25–50 лет (51 мужчина, 39 женщин) при плановых периодических осмотрах. Использованы шкалы HADS, BDI-II, PSS-10, опросники PSQI, ESS и MBI (Maslach Burnout Inventory). По результатам MBI участники разделены на группы низкого ($n = 32$), умеренного ($n = 34$) и высокого ($n = 24$) выгорания. Клинически значимая тревога ($HADS-A \geq 8$) выявлена у 12,5 / 29,4 / 62,5% соответственно ($p < 0,001$); депрессивная симптоматика ($HADS-D \geq 8$) — 6,3 / 17,6 / 33,3%; лёгкая депрессия (BDI-II 14–19) — 9,4 / 26,5 / 50,0%. Нарушения сна ($PSQI > 5$) — 25,0 / 50,0 / 79,2% ($p < 0,001$). Балл MBI значимо коррелировал с HADS-A ($r = 0,62$; $p < 0,001$), BDI-II ($r = 0,57$; $p < 0,001$) и PSQI ($r = 0,54$; $p < 0,001$). Полученные данные обосновывают включение MBI и HADS в стандартный блок периодических медицинских осмотров офисных работников.

Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства, синдром эмоционального выгорания, MBI, HADS, нарушения сна, офисные работники, профилактическая медицина, периодические медицинские осмотры.

ANXIETY-DEPRESSIVE PROFILE IN OFFICE WORKERS**Akilov D.Kh.¹, Boysunov S.N.²**¹Centre for Professional Development of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan²Military Medical Institute, Ministry of Defence of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Ninety office workers aged 25–50 (51 men, 39 women) were examined during routine periodic health checks. HADS, BDI-II, PSS-10, PSQI, ESS and MBI (Maslach Burnout Inventory) were used. By MBI results, participants were assigned to low ($n = 32$), moderate ($n = 34$) and high burnout ($n = 24$) groups. Clinically meaningful anxiety ($HADS-A \geq 8$) was identified in 12.5%, 29.4% and 62.5% respectively ($p < 0.001$); depressive symptoms ($HADS-D \geq 8$) — 6.3%, 17.6%, 33.3%; mild depression (BDI-II 14–19) — 9.4%, 26.5%, 50.0%. Sleep disturbances ($PSQI > 5$) — 25.0%, 50.0%, 79.2% ($p < 0.001$). The MBI score correlated significantly with HADS-A ($r = 0.62$; $p < 0.001$), BDI-II ($r = 0.57$; $p < 0.001$) and PSQI ($r = 0.54$; $p < 0.001$). The findings support inclusion of MBI and HADS in the standard block of periodic health checks for office workers.

Keywords: anxiety-depressive disorders, burnout syndrome, MBI, HADS, sleep disturbances, office workers, preventive medicine, periodic health checks.

ОФИС ХОДИМЛАРИДА ХАВОТИР-ДЕПРЕССИВ ПРОФИЛ**Оқилов Д.Х.¹, Бойсунов С.Н.²**¹Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон²Ўзбекистон Республикаси МВ Ҳарбий-тиббиёт институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Режали даврий тиббий кўрикларда 25–50 ёшли 90 нафар офис ходими (51 эркак, 39 аёл) текширилган. HADS, BDI-II, PSS-10, PSQI, ESS ва MBI (Maslach Burnout Inventory) саволномалари қўлланилган. MBI натижаларига кўра иштирокчилар паст ($n = 32$), ўрта ($n = 34$) ва юқори ($n = 24$) даражадаги ҳиссий ёниш гуруҳларига ажратилган. Клиник аҳамиятли хавотир ($HADS-A \geq 8$) мос равишда 12,5 / 29,4 / 62,5% ($p < 0,001$); депрессив симптоматика ($HADS-D \geq 8$) — 6,3 / 17,6 / 33,3%; энгил депрессия (BDI-II 14–19) — 9,4 / 26,5 / 50,0%. Уйқу бузилишлари ($PSQI > 5$) — 25,0 / 50,0 / 79,2% ($p < 0,001$). MBI балли HADS-A ($r = 0,62$; $p < 0,001$), BDI-II ($r = 0,57$; $p < 0,001$) ва PSQI ($r = 0,54$; $p < 0,001$) билан аҳамиятли корреляция кўрсатган. Олинган маълумотлар MBI ва HADS ни офис ходимларининг даврий тиббий кўриклар стандарт блокига киритишни асослайди.

Калит сўзлар: хавотир-депрессив бузилишлар, ҳиссий ёниш синдроми, MBI, HADS, уйқу бузилишлари, офис ходимлари, профилактик тиббиёт, даврий тиббий кўриклар.

Введение. Синдром эмоционального выгорания получил статус самостоятельной нозологической единицы в МКБ-11 (категория QD85, «выгорание, связанное с работой») и рассматривается современной профилактической медициной как ключевая мишень для интервенции на уровне трудовых

коллективов. Распространённость умеренной и выраженной степени выгорания среди работников интеллектуального труда в индустриально развитых странах достигает 30–55%, а сопутствующие расстройства тревожно-депрессивного спектра выявляются у 40–70% работников с высоким баллом МВІ.

Офисные работники представляют контингент с характерным сочетанием профессиональных и поведенческих факторов риска: длительная статическая поза, высокая когнитивная нагрузка, ненормированное рабочее время, размытые границы между рабочим и личным временем (особенно при удалённом и гибридном формате), хронические дедлайны, многоуровневая иерархическая структура управления. К этому добавляются поведенческие факторы — гиподинамия в течение рабочего дня, нерегулярное питание, нарушение режима сна с поздним засыпанием. Накопление этих факторов формирует устойчивую почву для развития синдрома выгорания и сопутствующей тревожно-сомнологической симптоматики.

Принципиальное практическое значение имеет вопрос о связи между баллом МВІ и клинически значимыми психометрическими показателями. Если градация по выгоранию хорошо предсказывает уровень тревоги, депрессии и нарушений сна, то простой 22-пунктный опросник МВІ может выступать первичным фильтром в рамках периодических медицинских осмотров — идентифицируя работников, нуждающихся в прицельной психометрической оценке. В отечественной литературе количественные данные о связи МВІ с HADS, BDI-II и PSQI у офисного контингента Республики Узбекистан в рецензируемых источниках практически отсутствуют.

Цель работы. Оценить тревожно-депрессивный и сомнологический профиль офисных работников в зависимости от уровня эмоционального выгорания по МВІ и обосновать целесообразность включения опросника в стандартный блок периодических медицинских осмотров.

Материал и методы. Дизайн. Открытое одноцентровое поперечное исследование. Соблюдены принципы Хельсинкской декларации (редакция 2013 г.) и правила надлежащей клинической практики (GCP). Все участники подписали информированное согласие. Протокол согласован с локальным этическим комитетом.

Место и условия проведения. Обследование выполнялось при плановых периодических медицинских осмотрах работников офисных подразделений нескольких организаций г. Ташкента (банковский и финансовый сектор, IT-компании, страховые организации). Заполнение опросников проводилось в выделенном кабинете без участия непосредственного руководителя; данные обрабатывались обезличенно.

Участники. Включены 90 офисных работников 25–50 лет (51 мужчина, 39 женщин) со стажем офисной работы не менее 12 месяцев. Все участники работали в режиме полной занятости (≥ 40 часов в неделю), большинство — в гибридном или офисном формате. Включение проводилось последовательным набором среди работников, обратившихся на плановый периодический медицинский осмотр.

Критерии исключения: установленный психиатрический диагноз; верифицированное посттравматическое стрессовое расстройство; органическое поражение центральной нервной системы; декомпенсированная соматическая патология; зависимость от психоактивных веществ; приём психотропных или снотворных препаратов в течение предшествующих 4 недель; работа в посменном или ночном режиме (для исключения вторичной циркадной дисрегуляции); беременность; стаж офисной работы менее 12 месяцев.

Методы. Опросник эмоционального выгорания МВІ (Maslach Burnout Inventory, 22 пункта) с расчётом баллов по трём субшкалам — эмоциональное истощение (ЕЕ), деперсонализация (DP), редукция персональных достижений (РА); итоговый суммарный балл с категоризацией на низкий, умеренный и высокий уровни выгорания согласно стандартным пороговым значениям. Психометрический блок: госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), шкала Бека (BDI-II) с градацией депрессии (норма < 14 , лёгкая 14–19, умеренная 20–28, тяжёлая ≥ 29), шкала воспринимаемого стресса (PSS-10). Сомнологический блок: Питтсбургский опросник качества сна (PSQI; пороговое значение > 5), шкала сонливости Эпворта (ESS; пороговое значение ≥ 10).

Регистрировались также: возраст, пол, образование, стаж офисной работы, формат работы (офис/гибрид/удалённый), среднее число рабочих часов в неделю, частота переработок, наличие хронических соматических заболеваний.

Статистический анализ. Расчёты выполнены в IBM SPSS Statistics v.26. Описательная статистика: $M \pm SD$, $Me [Q1; Q3]$, частоты и доли. Сравнение трёх групп — однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) с поправкой Бонферрони для попарных сравнений; для категориальных перемен-

ных — критерий хи-квадрат или точный критерий Фишера. Связи между переменными — коэффициент Спирмена. Уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты. Социально-демографическая характеристика. Группы по уровню выгорания оказались сопоставимы по полу, возрасту и образовательному уровню. Различия по стажу офисной работы и среднему числу рабочих часов в неделю отражают категориальную специфику и учитывались при интерпретации результатов. Сводные данные приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Социально-демографическая характеристика участников по группам выгорания

Показатель	Низкое выгорание (n = 32)	Умеренное (n = 34)	Высокое (n = 24)	p
Возраст, лет (M ± SD)	33,4 ± 6,2	35,1 ± 6,8	36,8 ± 7,1	0,178
Мужской пол, n (%)	19 (59,4)	20 (58,8)	12 (50,0)	0,725
Высшее образование, n (%)	30 (93,8)	33 (97,1)	22 (91,7)	0,673
Стаж офисной работы, лет (M ± SD)	6,8 ± 3,4	8,7 ± 4,2	10,4 ± 4,7	0,008
Часы в неделю, ч (M ± SD)	41,2 ± 3,6	45,8 ± 4,8	51,4 ± 6,2	< 0,001
Регулярные переработки (≥ 2 раз в неделю), n (%)	4 (12,5)	14 (41,2)	18 (75,0)	< 0,001
Гибридный/удалённый формат, n (%)	14 (43,8)	15 (44,1)	11 (45,8)	0,985
Хронические соматические заболевания, n (%)	7 (21,9)	11 (32,4)	10 (41,7)	0,266

Группы сопоставимы по полу, возрасту и образованию ($p > 0,05$). Различия по стажу офисной работы, числу рабочих часов и частоте переработок отражают накопительный характер профессиональной нагрузки.

Психометрический профиль. Сравнение групп по основным шкалам тревожно-депрессивного спектра показало отчётливый градиент в зависимости от уровня выгорания. Балл HADS-A в группе высокого выгорания составил $9,4 \pm 3,1$ против $6,8 \pm 2,8$ в группе умеренного и $4,6 \pm 2,4$ в группе низкого ($p < 0,001$). Балл HADS-D — $7,2 \pm 2,9$; $5,4 \pm 2,6$ и $3,8 \pm 2,2$ соответственно ($p < 0,001$). Балл BDI-II — $16,8 \pm 4,9$; $11,4 \pm 4,4$ и $7,2 \pm 3,8$ ($p < 0,001$). Сводные значения отображены на рис. 1.

Рис. 1. Балл HADS-A, HADS-D и BDI-II в группах с разным уровнем выгорания (M ± SD). Пунктиром обозначены клинические пороги: HADS = 8, BDI-II = 14 (лёгкая депрессия).

Распределение клинически значимых случаев. У работников с высоким выгоранием HADS-A ≥ 8 встречался в 5 раз чаще, чем у работников с низким выгоранием (62,5 против 12,5%); BDI-II в диа-

пазоне лёгкой депрессии (14–19) — в 5,3 раза (50,0 против 9,4%); PSQI > 5 — в 3,2 раза (79,2 против 25,0%). Сводные данные представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распространённость клинически значимой тревожно-депрессивной симптоматики и нарушений сна в группах с разным уровнем выгорания.

Сводные психометрические и сомнологические показатели приведены в табл. 2. Тяжёлой депрессии (BDI-II ≥ 29) не зарегистрировано ни в одной группе, что соответствует характеру обследованного контингента (работники, прошедшие плановый периодический медицинский осмотр без активных психиатрических жалоб). Основная масса различий между группами концентрируется в зоне «норма ↔ лёгкая депрессия» по BDI-II и в зоне субклинической и клинически значимой тревоги по HADS-A.

Таблица 2.

Психометрические и сомнологические показатели в группах с разным уровнем выгорания

Показатель	Низкое выгорание (n = 32)	Умеренное (n = 34)	Высокое (n = 24)	p (ANOVA)
МБИ суммарный, балл	38,2 ± 8,4	62,7 ± 7,8	86,4 ± 9,2	< 0,001
МБИ-ЕЕ (истощение)	14,2 ± 4,4	22,8 ± 4,1	32,4 ± 4,6	< 0,001
HADS-A, балл	4,6 ± 2,4	6,8 ± 2,8	9,4 ± 3,1	< 0,001
HADS-D, балл	3,8 ± 2,2	5,4 ± 2,6	7,2 ± 2,9	< 0,001
BDI-II, балл	7,2 ± 3,8	11,4 ± 4,4	16,8 ± 4,9	< 0,001
PSS-10, балл	13,4 ± 4,8	17,8 ± 5,1	22,4 ± 5,6	< 0,001
PSQI, балл	4,2 ± 2,1	6,4 ± 2,6	8,8 ± 2,9	< 0,001
ESS, балл	4,8 ± 2,2	6,4 ± 2,8	8,7 ± 3,1	< 0,001
Доля HADS-A ≥ 8, %	12,5	29,4	62,5	< 0,001
Доля BDI-II 14–19, %	9,4	26,5	50,0	0,002
Доля BDI-II ≥ 29, %	0	0	0	—
Доля PSQI > 5, %	25,0	50,0	79,2	< 0,001

Сравнение трёх групп выполнено методом ANOVA с поправкой Бонферрони для попарных сравнений; для долей применялся точный критерий Фишера. Тяжёлой депрессии (BDI-II ≥ 29) не зарегистрировано ни в одной группе.

Корреляционный анализ. В объединённой выборке (n = 90) суммарный балл МБИ значимо коррелировал с HADS-A (r = 0,62; p < 0,001), HADS-D (r = 0,49; p < 0,001), BDI-II (r = 0,57; p < 0,001), PSS-10 (r = 0,68; p < 0,001), PSQI (r = 0,54; p < 0,001) и ESS (r = 0,42; p < 0,001). Среди субшкал МБИ наибольшую прогностическую связь с тревожно-депрессивной симптоматикой показала субшкала

эмоционального истощения (EE): MBI-EE — HADS-A $r = 0,64$; MBI-EE — BDI-II $r = 0,59$ (оба $p < 0,001$).

Дополнительно прослеживалась значимая связь среднего числа рабочих часов в неделю с MBI ($r = 0,46$; $p < 0,001$), HADS-A ($r = 0,38$; $p < 0,001$) и PSQI ($r = 0,42$; $p < 0,001$). Это поддерживает количественный вклад объёма рабочей нагрузки в формирование выгорания и сопутствующего психоэмоционального профиля. Среди участников с регулярными переработками (≥ 2 раз в неделю) высокий уровень выгорания регистрировался в 50,0% случаев, без регулярных переработок — в 9,4% ($p < 0,001$).

Возрастные и гендерные различия. Балл MBI значимо не различался между мужчинами ($61,8 \pm 18,4$) и женщинами ($63,4 \pm 19,2$; $p = 0,694$), что согласуется с публикуемыми данными о гендерной нейтральности выгорания при сопоставимых условиях работы. Возраст слабо коррелировал с MBI ($r = 0,24$; $p = 0,023$), что отражает накопительный характер выгорания со стажем профессиональной деятельности.

Обсуждение. Полученные данные показывают отчётливый градиент тревожно-депрессивной и сомнологической симптоматики в зависимости от уровня выгорания у офисных работников. Доли клинически значимой тревоги (HADS-A ≥ 8) и нарушений сна (PSQI > 5) в группе высокого выгорания (62,5 и 79,2%) кратно превышают соответствующие показатели в группе низкого выгорания (12,5 и 25,0%); промежуточные значения регистрируются в группе умеренного выгорания. Размер межгрупповых различий по основным психометрическим шкалам существенно превышает минимально значимые клинические различия, что указывает не только на статистическую, но и на практическую значимость градации.

Корреляция суммарного балла MBI с HADS-A на уровне $r = 0,62$ в офисной выборке относится к диапазону, описанному в международных исследованиях для умственно-трудового контингента ($r = 0,55–0,70$). Наибольшую прогностическую связь демонстрирует субшкала эмоционального истощения (EE): её корреляция с HADS-A ($r = 0,64$) и BDI-II ($r = 0,59$) указывает, что именно компонент истощения, а не деперсонализация или снижение персональных достижений, формирует основной мост между профессиональным стрессом и аффективной симптоматикой. С практической точки зрения это поддерживает использование короткой 9-пунктной субшкалы MBI-EE как первичного скринингового инструмента в условиях ограниченного времени периодического медицинского осмотра.

Принципиальное наблюдение касается распределения по тяжести депрессии. Тяжёлой депрессии (BDI-II ≥ 29) не зарегистрировано ни в одной из групп — это закономерное следствие характера контингента (работающие лица без активных психиатрических жалоб) и подтверждает, что обследованная выборка относится к условно здоровой популяции с субклинической и лёгкой симптоматикой. Основные различия между группами концентрируются в зоне «норма \leftrightarrow лёгкая депрессия» по BDI-II — клинически значимая зона, в которой современные руководства определяют немедикаментозные методы как первый выбор. Иными словами, идентификация работников высокого выгорания на этапе периодического медицинского осмотра открывает окно для применения немедикаментозных интервенций до перехода в умеренные и тяжёлые формы депрессии.

Связь объёма рабочей нагрузки с уровнем выгорания и психоэмоциональным профилем (число рабочих часов с MBI $r = 0,46$; с HADS-A $r = 0,38$) количественно подтверждает дозо-зависимый эффект профессиональной нагрузки. Среди работников с регулярными переработками (≥ 2 раз в неделю) высокий уровень выгорания регистрировался в 50,0%, без регулярных переработок — в 9,4%, то есть превышение более чем в 5 раз. Это поддерживает практическую обоснованность ограничения регулярных переработок как меры первичной профилактики выгорания на уровне организации.

С точки зрения организации периодических медицинских осмотров полученные данные позволяют сформулировать практический алгоритм. На первом этапе — заполнение опросника MBI (или сокращённой субшкалы MBI-EE; время заполнения 5–7 минут). При попадании в категорию умеренного или высокого выгорания работнику предлагается заполнение HADS и PSQI (дополнительно 8–10 минут). При HADS-A ≥ 8 или HADS-D ≥ 8 либо при сочетании высокого выгорания с PSQI > 5 — работник направляется на профильную консультацию. Такой формат укладывается в стандартное время периодического медицинского осмотра, не требует специального оснащения кабинета и применим в широкой амбулаторной практике.

Сравнение с международными данными. Полученная распространённость HADS-A ≥ 8 в группе высокого выгорания (62,5%) согласуется с диапазоном, описанным для аналогичных контингентов умственно-трудоуемых работников Европы и Восточной Азии (50–70%). Доля нарушений сна по PSQI в этой же группе (79,2%) находится в верхней части диапазона публикуемых оценок (60–80%). Гендер-

ная нейтральность МВІ и слабая возрастная корреляция ($r = 0,24$) воспроизводят результаты крупных международных регистров профессионального выгорания.

Ограничения исследования. Поперечный дизайн не позволяет делать причинно-следственных выводов о направлении связи между выгоранием и тревожно-депрессивной симптоматикой; теоретически возможно встречное влияние. Объём выборки достаточен для оценки межгрупповых различий по основным шкалам, но при последующем построении многофакторной модели предикторов выгорания потребуется его расширение. Обследованный контингент составляют работники нескольких организаций г. Ташкента; обобщение результатов на государственный сектор и на работников других регионов требует отдельной валидации. Региональные пороговые значения шкал в данной работе не валидировались.

Выводы:

1. У офисных работников 25–50 лет регистрируется отчётливый градиент тревожно-депрессивной симптоматики в зависимости от уровня выгорания: HADS-A ≥ 8 — у 12,5% при низком выгорании, 29,4% при умеренном и 62,5% при высоком ($p < 0,001$).

2. Лёгкая депрессивная симптоматика (BDI-II 14–19) выявляется у 9,4 / 26,5 / 50,0% соответственно ($p = 0,002$); умеренная (BDI-II 20–28) — у единичных участников; тяжёлой депрессии (BDI-II ≥ 29) не зарегистрировано ни в одной группе.

3. Сомнологический профиль воспроизводит аналогичный градиент: PSQI > 5 — у 25,0 / 50,0 / 79,2%; средний балл PSQI — 4,2 / 6,4 / 8,8 ($p < 0,001$).

4. Суммарный балл МВІ значимо коррелирует с HADS-A ($r = 0,62$), HADS-D ($r = 0,49$), BDI-II ($r = 0,57$), PSQI ($r = 0,54$); наибольшую прогностическую связь показывает субшкала эмоционального истощения МВІ-ЕЕ.

5. Объём рабочей нагрузки (число часов в неделю, частота регулярных переработок) дозозависимо связан с уровнем выгорания и сопутствующего психоэмоционального профиля: регулярные переработки (≥ 2 раз в неделю) ассоциированы с пятикратным повышением частоты высокого выгорания.

6. Полученные данные обосновывают двухступенчатый алгоритм скрининга в рамках периодических медицинских осмотров: МВІ (или субшкала МВІ-ЕЕ) на первом этапе с последующим прицельным применением HADS и PSQI у работников умеренного и высокого выгорания.

Список литературы:

1. World Health Organization. International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11). — Geneva: WHO. — 2019. — Code QD85.
2. Maslach C., Leiter M.P. Understanding the Burnout Experience: Recent Research and Its Implications for Psychiatry // *World Psychiatry*. — 2016. — Vol. 15, № 2. — P. 103–111.
3. Salvagioni D.A.J., Melanda F.N., Mesas A.E. et al. Physical, Psychological and Occupational Consequences of Job Burnout: A Systematic Review of Prospective Studies // *PLOS ONE*. — 2017. — Vol. 12, № 10. — e0185781.
4. Bianchi R., Schonfeld I.S., Laurent E. Burnout-Depression Overlap: A Review // *Clinical Psychology Review*. — 2015. — Vol. 36. — P. 28–41.
5. Koutsimani P., Montgomery A., Georganta K. The Relationship between Burnout, Depression, and Anxiety: A Systematic Review and Meta-analysis // *Frontiers in Psychology*. — 2019. — Vol. 10. — Art. 284.
6. Bjelland I., Dahl A.A., Haug T.T., Neckelmann D. The Validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale: An Updated Literature Review // *Journal of Psychosomatic Research*. — 2002. — Vol. 52, № 2. — P. 69–77.
7. Buysse D.J., Reynolds C.F., Monk T.H. et al. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A New Instrument for Psychiatric Practice and Research // *Psychiatry Research*. — 1989. — Vol. 28, № 2. — P. 193–213.
8. Pega F., Náfrádi B., Momen N.C. et al. Global, Regional, and National Burdens of Ischemic Heart Disease and Stroke Attributable to Exposure to Long Working Hours // *Environment International*. — 2021. — Vol. 154. — Art. 106595.

Для цитирования: Акилов Д.Х., Бойсунов С.Н. Тревожно-депрессивный профиль у офисных работников // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 528–533. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20135384>